

ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ганиева Вазира Юсуфовна-

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Джураева Саййора-

студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их кругозора. Игра - естественная, важнейшая его деятельность, удовлетворяющая стремление к движению, действию, к переосмысливанию впечатлений окружающей жизни, что доказывает актуальность исследования. Дети многому учатся в игре: уточняют знания об окружающем, приобретают организаторские умения, преодолевают робость, учатся готовить необходимое для игры, у них развивается речь, воображение.

Ключевые слова: Эстетическое развитие, социальная практика, деятельность, физиологические и социальные факторы, организаторские умения.

Annotation: The game serves as an occasion to communicate new knowledge to preschoolers, to expand their horizons. The game is a natural, most important activity of his, satisfying the desire for movement, action, for rethinking the impressions of the surrounding life, which proves the relevance of the study. Children learn a lot in the game: they refine their knowledge of the environment, acquire organizational skills, overcome shyness, learn to prepare what is necessary for the game, they develop speech and imagination.

Key words: Aesthetic development, social practice, activity, physiological and social factors, organizational skills.

Игра - своеобразная социальная практика ребенка. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что игры детей, живущих в различных условиях, разнообразны: «У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет, гладит; у другой принимает гостей, спешит в театр или на раут; у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги».

Игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их кругозора. Игра - естественная, важнейшая его деятельность, удовлетворяющая стремление к движению, действию, к переосмысливанию впечатлений окружающей жизни, что доказывает актуальность исследования. Дети многому учатся в игре: уточняют знания об окружающем, приобретают организаторские умения, преодолевают робость, учатся готовить необходимое для игры, у них развивается речь, воображение. Нормально развивающийся ребенок много и с увлечением играет. В ней, более чем в какой-либо другой деятельности, у ребенка развивается активность, самостоятельность, инициатива, развивается логика и мышление, ребенок развивается эстетически, физиологически, умственно, а так же психологически.

Объектом исследования выступает игра, как средство эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

Предметом является процесс эстетического воспитания дошкольников с помощью игры.

Целью дипломной работы является изучить возможности игры как средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд последовательных задач:

- изучить генезис понятия «игра» как средства эстетического воспитания дошкольников;
- обобщить классификацию игр детей дошкольного возраста и ознакомиться с ними;

- раскрыть потенциал игры как средства, выявить пути развития и формирования эстетических чувств у детей дошкольного возраста;
- реализовать выбранную методику и оценить результаты;
- выявить уровень сформированности у детей дошкольного возраста эстетических качеств и чувств.

Для достижения поставленных целей использовались следующие методы: анализ литературы, педагогический эксперимент; наблюдение; математические методы; словесные методы (беседа); анализ детских работ.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Введение раскрывает актуальность теоретического обоснования возможности использования игры как средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста, определены цели и задачи, а также объект и предмет исследования.

В первой главе представлена игра как средство эстетического воспитания детей дошкольного возраста как психолого-педагогическая проблема, эстетическое воспитание детей дошкольного возраста как психолого-педагогическая проблема, генезис понятия «игра» как средство эстетического воспитания дошкольников.

Во второй главе определены пути эстетического воспитания детей дошкольного возраста с использованием игры, роль игры в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста, формы организации работы по эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста

Проблема эстетического воспитания довольно полно разработана в отечественной и зарубежной литературе. Это позволило нам провести тщательный анализ литературы по этой проблеме и сделать следующие выводы.

Исследования Н.А. Ветлугиной, А.Д. Кошелевой, А.П. Стрелковой, показывают, что эстетические проявления могут формироваться уже в дошкольном возрасте. Это делает проблему эстетического - воспитания дошкольников актуальной.

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе воспитательно - образовательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств ребенка, но и всей личности, в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных; и эстетических ценностей, идеалов. Все эти качества в ребенке развиваются под воздействием различных факторов. Воспитательное значение имеют различные средства, среди которых в силу возрастных особенностей дошкольников, приоритетной является игра, в том числе театрализованная.

В ходе исследования мы выяснили, что эстетическое воспитание детей дошкольного возраста можно реализовать с помощью таких методов, как беседа, наблюдение, а так же формирование у детей эстетических чувств и художественно-творческих способностей может организовываться с помощью игры как средства. Мы сделали вывод о том, что эстетическое воспитание имеет важную роль во всестороннем развитии ребенка дошкольного возраста. Работа по эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана со всеми сторонами воспитательного процесса, формы организации ее очень разнообразны, и результаты проявляются в различных видах деятельности, в том числе и в игре детей.

Детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру и организации. Игра ребенка направлена на познание им окружающего мира, путем активного соучастия в труде и повседневной жизнедеятельности людей. Игровая деятельность ребенка всегда есть обобщенной, потому, что мотивом есть не отражение какого-то конкретного явления, а совершение самого действия, как личного отношения

Нами было выявлено, что детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру и организации. С помощью игры ребенок познает окружающий мир, путем активного соучастия в труде и повседневной жизнедеятельности людей, что, несомненно, развивает ребенка и эстетически. Таким образом, мы сделали вывод о том, что игра, как средство эстетического воспитания детей дошкольного возраста эффективна и приносит ребенку радость, удовлетворение, она обогащает внутренний мир ребенка, развивает его всесторонне, в том числе и эстетически. Игра наполняет ребенка новыми силами, эмоциями, развивает воображение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Безруких М.М. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка // М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Академия, 2013.
2. Вельтищев Ю.Г. Рост ребенка: закономерности, нормальные вариации, соматотипы, нарушения и их корреляция: Лекция для врачей. [Текст] // Приложение к журналу Росс. вест. перинат. и педиатрии. – М., 2014
3. Клименко Е.А. Методика оценки физического развития детей и подростков // Материалы по дополнительному экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. IV Под ред. М.Н. Сионовой и С.К. Алексеева. – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского – 2012.]
4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // <http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html>

6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." *Innovative development in the global science* 2.9 (2023): 112-121.
7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." *Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 impact factor: 7.603 11.12* (2022): 423-427.
8. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya mixaylovna burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." *International academic research journal impact factor 7.4 1.6* (2022): 112-118.
9. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." *International journal of early childhood special education* 14.7 (2022).
10. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." *Экономика и социум* 1-1 (104) (2023): 54-57.